

INGLIZ–O‘ZBEK BADIY TARJIMASIDA MUALLIF IDIOLEKTINI QAYTA YARATISHDA EKSTRALINGVISTIK OMILLARNING O‘RNI

Turdiyeva Nilufar Yokubovna

Samarqand davlat chet tillar instituti dotsenti, f.f.n.

E-mail: nilufarturdiyeva0082@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz–o‘zbek badiiy tarjimasida muallif idiolektini qayta yaratishda ekstralingvistik omillarning o‘rni tahlil qilinadi. Muallifning individual uslubi faqat leksik va grammatik vositalar yig‘indisi emas, balki tarixiy davr, madaniy muhit, milliy tafakkur, ijtimoiy tajriba va konseptual dunyoqarash bilan uzviy bog‘liq murakkab tizim sifatida talqin qilinadi.

Kalit so‘zlar: idiolekt, ekstralingvistik omillar, badiiy tarjima, muallif uslubi, tarjima strategiyasi, konsept, pragmatika, ingliz–o‘zbek tarjimasini.

Kirish

So‘nggi yillarda tarjimashunoslikda muallif uslubini saqlash masalasi alohida ilmiy yo‘nalish sifatida rivojlanmoqda. Bunga sabab badiiy matnning qiymati faqat syujet yoki axborot mazmuni bilan emas, balki muallifning individual nutq uslubi, dunyoni idrok etish modeli hamda o‘ziga xos konseptual tafakkuri orqali belgilanishidir. Shu bois zamonaviy tarjimashunoslikda idiolekt masalasi lingvistik hodisadan ko‘ra kengroq – kognitiv, pragmatik va lingvomadaniy hodisa sifatida talqin qilinmoqda.

Idiolekt tushunchasi dastlab individual til tizimi sifatida izohlangan bo‘lsa-da, keyingi tadqiqotlarda u muallifning estetik qarashlari, tarixiy tajribasi, madaniy xotirasi va konseptual dunyoqarashi bilan bog‘liq murakkab hodisa sifatida baholanmoqda. Ayniqsa, ingliz modernistik adabiyotida Ernest Xeminguey, Virjiniya Vulf, Uilyam Folkner singari yozuvchilarning individual uslubi ko‘pincha qisqa sintaktik konstruksiyalar, sukut, takror, metaforik zichlik va implitsit ma‘no orqali namoyon bo‘ladi. Mazkur uslubiy belgilarni boshqa tilga ko‘chirish esa tarjimondan nafaqat lingvistik bilim, balki muallif yashagan davr, ijtimoiy muhit va madaniy omillarni chuqur anglashni ham talab qiladi.

G‘arb tilshunosligida idiolekt masalasining evolyutsiyasi tahlil qilingan tadqiqotlarda individual uslubning shakllanishida ekstralingvistik omillar hal qiluvchi rol o‘ynashi ta’kidlangan. Xususan, idiolekt faqat til birliklari yig‘indisi emas, balki muallif shaxsiyati va uning konseptual olamining verbal ifodasi sifatida talqin qilinadi [1]. Ushbu yondashuv badiiy tarjimada muallif ovozi qayta yaratish masalasini yangi metodologik nuqtai nazardan ko‘rib chiqish imkonini beradi.

Bugungi kunda badiiy tarjimaning sifati matnning grammatik yoki leksik aniqligi bilangina belgilanmaydi. Tarjimon muallif yaratgan estetik muhitni, emotsional ohangni, madaniy kodlarni va konseptual mazmunni ham qayta tiklay olishi zarur. Aks holda tarjima syujetni yetkazishi mumkin, biroq muallifning individual ovozi va badiiy tafakkuri sezilarli darajada yo‘qoladi. Aynan shu jihat ingliz–o‘zbek badiiy tarjimalarini o‘rganishda ekstralingvistik omillarni alohida ilmiy tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Muallif idiolektini shakllantiruvchi muhim omillardan yana biri konseptual dunyoqarash hisoblanadi. Har bir yozuvchi voqelikni o‘ziga xos konseptlar tizimi orqali idrok etadi. Shu bois ayrim mualliflarda "*sukut*", "*xotira*", "*qo‘rquv*", "*erkinlik*" yoki "*yolg‘izlik*" kabi konseptlar muntazam takrorlanib, individual uslubning markaziy komponentiga aylanadi. Tarjimada ushbu konseptlarning faqat lug‘aviy ma‘nosini emas, balki ularning badiiy yuklamasini ham qayta yaratish talab etiladi.

G‘arb tarjimashunosligida idiolektni konseptual hodisa sifatida talqin qiluvchi yondashuvlar tarjimonning vazifasini yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda tarjima sifati ekvivalent birliklarni topish bilan emas, balki muallifning konseptual modeli va individual

nutq strategiyasini boshqa til vositalari orqali qayta tiklash darajasi bilan baholanmoqda. Bu esa tarjimondan yuqori darajadagi lingvistik kompetensiya bilan bir qatorda tarix, madaniyat, adabiyot va pragmatika bo'yicha ham chuqur bilimlarni talab qiladi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, ingliz-o'zbek badiiy tarjimasida ekstralingvistik kompetensiya tarjimonning kasbiy mahoratini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Tarjimon matn ortida turgan madaniy kodlarni, tarixiy sharoitni va muallifning individual dunyoqarashini anglay olgan taqdiridagina idiolektning funksional qiymatini saqlab qolishga muvaffaq bo'ladi. Natijada tarjima nafaqat mazmuniy jihatdan adekvat, balki estetik va konseptual jihatdan ham muallif uslubiga yaqinlashadi.

Ingliz-o'zbek badiiy tarjimasida idiolektni qayta yaratish strategiyalari

Muallif idiolektini tarjimada saqlash tarjimonning eng murakkab vazifalaridan biridir. Chunki tarjimon ikki til o'rtasidagi leksik yoki grammatik tafovutlarni bartaraf etish bilangina cheklanmaydi, balki muallifning individual badiiy tafakkuri va estetik qarashlarini ham boshqa til vositalari orqali qayta yaratishi lozim. Shu sababli zamonaviy tarjimashunoslikda "formal ekvivalentlik" tushunchasi asta-sekin "funktsional ekvivalentlik" tamoyili bilan almashmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima jarayonida eng ko'p uchraydigan muammolar sintaktik ixchamlik, takror, implitsit ma'no, metaforik obrazlar va murojaat shakllarini tarjima qilish bilan bog'liq. Aynan ushbu birliklar muallif idiolektining asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Masalan, Ernest Xemingueyning *"He smiled. Nothing more."* jumlasini *"U jilmaydi. Boshqa hech narsa yo'q."* tarzida so'zma-so'z tarjima qilinsa, matn sun'iy eshitiladi. *"U jilmaydi. Shu bilan kifoyalandi."* varianti esa o'zbek tilining tabiiy sintaktik imkoniyatlaridan foydalangan holda asl matndagi hissiy tiyilishni saqlab qoladi.

Takror hodisasi ham idiolektning muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Ingliz badiiy matnlarida takror ko'pincha psixologik zo'riqish, vaqtning cho'zilishi yoki qahramonning ichki kechinmalarini ifodalash vositasi sifatida qo'llaniladi. O'zbek tilida esa tarjimon ayrim hollarda takrori uslubiy kamchilik deb hisoblab, uni sinonimlar bilan almashtiradi. Natijada matnning ritmik tuzilishi va emotsional bosimi pasayadi.

Masalan, *"He waited and waited."* konstruksiyasini *"U uzoq kutdi."* tarzida tarjima qilish axborotni saqlaydi, biroq kutish jarayonining davomiyligini va psixologik bosimini kamaytiradi. *"U kutdi, yana kutdi."* shakli esa muallif yaratgan ritmni ancha to'liq aks ettiradi.

Shunday qilib, tarjimada muallif idiolektini qayta yaratish faqat lingvistik ekvivalentlarni tanlash jarayoni emas, balki tarixiy, madaniy va pragmatik omillarni kompleks tahlil qilishga asoslangan ijodiy faoliyat hisoblanadi. Aynan shu yondashuv badiiy matnning estetik qiymatini va muallifning individual ovozini boshqa tilda imkon qadar to'liq saqlash imkonini beradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ingliz-o'zbek badiiy tarjimasida muallif idiolektini qayta yaratish lingvistik ekvivalentlarni tanlash bilangina cheklanmaydi. Muallifning individual uslubi tarixiy davr, madaniy muhit, milliy tafakkur, ijtimoiy tajriba va konseptual dunyoqarash kabi ekstralingvistik omillar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular badiiy matnning estetik va pragmatik qiymatini belgilaydi. Shu sababli tarjimon har bir til birligini alohida emas, balki u bajaradigan funksiya va kommunikativ vazifasi bilan birgalikda tahlil qilishi zarur.

Olib borilgan tahlillar sintaktik ixchamlik, takror, implitsit ma'no, metaforik obrazlar hamda murojaat shakllari muallif idiolektining asosiy ko'rsatkichlari ekanligini ko'rsatdi. Ushbu birliklarning tarjimada ortiqcha izohlanishi, soddalashtirilishi yoki uslubiy jihatdan tekislanishi muallifning individual ovozini zaiflashtiradi va badiiy matnning konseptual

chuqurligini kamaytiradi. Aksincha, funksional ekvivalentlik tamoyiliga asoslangan tarjima strategiyalari muallif uslubining asosiy belgilarini saqlash imkonini beradi.

Shunday qilib, ingliz–o‘zbek badiiy tarjimasida muallif idiolektini muvaffaqiyatli qayta yaratish tarjimonning lingvistik bilimlari bilan bir qatorda uning ekstralingvistik kompetensiyasi, madaniyatlararo tafakkuri va badiiy interpretatsiya mahoratiga ham bevosita bog‘liq. Mazkur yondashuv nafaqat tarjima sifatini oshirishga, balki muallifning konseptual dunyoqarashini boshqa til vositalari orqali adekvat ifodalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. 3rd ed. – London; New York: Routledge, 2018. – 392 p.
2. Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. – Oxford: Blackwell Publishing, 2008. – 529 p.
3. Katan D. Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. 3rd ed. – London; New York: Routledge, 2014. – 568 p.
4. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago: University of Chicago Press, 2003. – 276 p.
5. Leech G., Short M. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. 2nd ed. – London: Pearson Longman, 2007. – 404 p.
6. Munday J. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. 4th ed. – London; New York: Routledge, 2016. – 394 p.
7. Nord C. Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. 2nd ed. – London; New York: Routledge, 2018. – 154 p.
8. Pym A. Exploring Translation Theories. 2nd ed. – London; New York: Routledge, 2014. – 202 p.
9. Toury G. Descriptive Translation Studies and Beyond. Revised ed. – Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2012. – 350 p.
10. Turdiyeva N. Y., Qaxramonova M. Q. G‘arb tilshunosligida idiolekt tushunchasini o‘rganishning ayrim jihatlari // Science and Innovation. – 2023. – № 2 (Special Issue). – B. 520–525.
11. Turdiyeva N. Y., Smagulova G. Zh. Pragmatic reconstruction of authorial restraint in English-Uzbek literary translation // Web of Teachers: Inderscience Research. – 2026. – Vol. 4, № 6. – P. 184–188. – ISSN 2938-379X.